

УДК: 633.511:631.572:631.521

**ИЗМЕНЧИВОСТЬ, НАСЛЕДОВАНИЕ И НАСЛЕДУЕМОСТЬ ПРИЗНАКА
«ПРОДУКТИВНОСТЬ ХЛОПКА-СЫРЦА ОДНОГО РАСТЕНИЯ , на 15.09» У
МЕЖСОРТОВЫХ, ГЕОГРАФИЧЕСКИ
ОТДАЛЕННЫХ ГИБРИДОВ ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА F₁-F₃**

*Очилдиев Нажмиддин Нарбаевич., доктор философии
сельскохозяйственных наук (PhD), зав.лабораторией*

Автономов Виктор Александрович., доктор

сельскохозяйственных наук, профессор, зав.лабораторией

Чариева Юлдуз Панжиевна. младшая научная сотрудница

(Научно-исследовательский институт

тонковолокнистого хлопчатника, Узбекистан)

Аннотация. В статье приводятся результаты проведенных полевых исследований, связанных с установлением некоторых генетических закономерностей изменчивости, наследования и наследуемости признака «продуктивность хлопка-сырца одного растения, на 15.09» у географически отдаленных, сортолинейных гибридов F₁-F₃ хлопчатника вида *G. barbadense* L. В результате анализа результатов лабораторных исследований установлены некоторые генетические закономерности позволяющие выделять перспективные исходные формы для гибридизации, а затем на базе лучших создавать гибриды F₁-F₃, с последующей рекомендацией лучших для дальнейшей селекционной работы.

Ключевые слова: хлопчатник, тонковолокнистый, исходный материал, гибрид, отбор, изменчивость, наследование, наследуемость, поколение, признак, продуктивность хлопка-сырца одного растения, на 15.09

Введение

В решении задач, поставленных в Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан № 47 от 30.01.2021 г. и Указе Президента № 5009 от 26.02.2021 г., где особое место отводится внедрению прогрессивных методов возделывания хлопчатника важное значение принадлежит выведению и внедрению новых сортов тонковолокнистого хлопчатника, обладающих высокой продуктивностью, скороспелостью, устойчивостью к болезням с хорошими технологическими показателями качества волокна по-прежнему весьма актуальная проблема современного хлопководства, в первую очередь юга Узбекистана.

Ранее полученные экспериментальные данные связанные с установлением некоторых генетических закономерностей изменчивости, наследования и наследуемости признаков, носят преимущественно отрывочный характер, в доступной литературе практически отсутствуют работы связанные с анализом гибридного потомства, полученного в результате географически отдаленной гибридизации, где в качестве материнских форм использовались сорта - Сурхан-103, Сурхан-105 и Сурхан-9 отечественного происхождения, а в качестве отцовских форм 3 сорта Гиза-83, Гиза-86 и Гиза-91 египетской селекции. В связи с этим проведение опытов в этом направлении

целесообразно и **весьма актуально**, особенно учитывая значение результатов данных исследований для генетической, селекционной и семеноводческой работы.

При скрещивании географически отдаленных форм возрастает возможность селекции гибридов *G. barbadense* L. с лучшим сочетанием признаков, в частности с более высокими показателями хозяйственно-ценных признаков, высокой скороспелостью, продуктивностью, а также с повышенным выходом и качеством волокна В.А.Автономов (2008), А.Э.Равшанов, В.А.Автономов (2021).

До настоящего времени в селекции хлопчатника географически отдаленная гибридизация широко применялась в прошлом веке селекционерами А.И.Автономовым (1948, 1956), С.М.Мирахмедовым (1974, 1977), Вад.А.Автономовым (1993). К наиболее сложным признакам относится продуктивность хлопка-сырца одного растения, который складывается в свою очередь из ряда более простых, таких как масса хлопка-сырца одной коробочки, числа коробочек на растении и др. (Зейналов, 2006, Кушалиев, Автономов, Кимсанбаев, Нормурадов, Ахмедов, 2006).

Наследуемость продуктивности хлопка-сырца одного растения у географически отдаленных межсортовых гибридов F₁-F₃ хлопчатника *G. barbadense* L. изучена не достаточно. Имеющиеся данные свидетельствуют о низкой наследуемости этого признака. Б.Кристидис и Дж.Гарррисон (1959), Дж.Х.Ахмедов (2005) изучая наследуемость продуктивности хлопка-сырца у ряда сортов хлопчатника вида *G. barbadense* L. установили отсутствие достоверной корреляции между показателями исходных растений в потомстве. Низкая наследуемость продуктивности хлопка-сырца одного растения обнаружена А.В.Јоси и др. (1961), А.В.Нearn (1966), P.D.Marani (1968). E.L.Zahab (1969), Н.Г.Симонгулян, 1971, 1977, 1992.

Место проведения, методика, исходный материал

Исследования проводились в Узбекском научно-исследовательском институте селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка хлопчатника (НИИССАВХ) МСХ РУз. Институт расположен в трех км от г.Ташкента с координатами 41°20 северной широты и 69°18 восточной долготы.

Почвы типичные сероземы склонов и предгорий Тянь-Шаня на лесовидных суглинках, не засолены, с глубоким залеганием грунтовых вод (более 15 м).

Гибридизация проводилась с участием в качестве материнских сортов Сурхан-103, Сурхан-105, Сурхан-9 и египетских сортов Гиза-86, Гиза-91 и Гиза-83.

В полевых опытах использовалась агротехнология возделывания хлопчатника принятая для данной зоны.

По каждой гибридной комбинации проводилось по 100 кастраций цветов с опылением, при этом 30% скрещенных коробочек высевалось ежегодно в качестве гибридов F_1 , остальные использовались в уравнительном посеве в последующие 2 года.

Все растения родительских форм и гибридов F_1 - F_2 этикетировались и нумеровались. По каждому гибриду изучалось: в F_1 по 30-50 растений, в F_2 гибридов и сортов, используемых в качестве компонентов для гибридизации - по 100-150 растений, семей F_3 по 70-140. Полевой опыт ежегодно закладывался в трехкратной повторности, рендомизированными блоками. Учеты проводили у родителей и гибридов F_1 - F_2 индивидуально по растениям, а в F_3 посемейно.

На основании экспериментальных данных составлялись вариационные ряды. Вычисление статистических показателей проводили по Б.А.Доспехову (1979).

Показатель доминантности (h_p) гибридов F_1 определяли по формуле: (У.М.Веил, Р.Е.Аткинс, 1965).

О степени гетерогенности гибридных популяций F_2 - F_3 по анализируемому признаку, судили по показателю генотипической изменчивости – величине коэффициента наследуемости (h^2), вычисленному по формуле А.Аллара (1966).

Результаты исследований

Известно, что генетически сложные признаки: контролируемые большим числом генов, сильнее проявляют изменчивость под влиянием средовых факторов. Из всех признаков, признак «продуктивность хлопка-сырца одного растения» структурно и генетически наиболее сложный, зависящей от целого ряда других, менее сложных признаков, а также от почвенно-климатических условий.

В опыте признак «продуктивность хлопка-сырца одного растения» у гибридов F_1 , как это видно из величины показателя наследования (h_p) наследовался в четырех случаях по промежуточному типу (таблица 1). У двух гибридов установлен эффект отрицательного полного сверхдоминирования и у трех гибридов установлен эффект гетерозиса соответственно: Сурхан-103 x Гиза-86 - $h_p=16$, Сурхан -103 x Гиза-86 - $h_p=16$, Сурхан -105 x Гиза-86 - $h_p=5$ и Сурхан -105 x Гиза-91 - $h_p=,5$. При анализе вариационных рядов гибридов F_1 и родительских форм, выявлено 3-5 фенотипических группы, укладываемые графически в виде островершинных кривых, что подтверждает высокую генотипическую однородность растений F_1 по этому признаку. Из таблицы 1 видно, что изменчивость гибридов F_1 определяемая величиной дисперсии (σ), близка к родительским формам. Гибриды F_2 по признаку «продуктивность хлопка-сырца одного растения, за исключением: Сурхан-105 x Гиза-83, F_2 Сурхан-9 x Гиза-86 и F_2 Сурхан-9 x Гиза-83, у которых средняя величина анализируемого признака ниже, нежели чем у гибридов F_1 , а степень его фенотипической вариабельности выше.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-6

Доля генотипического разнообразия у различных гибридов не одинакова и зависит от того, насколько велики различия в генотипах родительских форм. Величина коэффициента наследуемости (h^2) гибридов F_2 находится в пределах 0.30 у Сурхан-103 х Гиза-83 до 0.99 у Сурхан-103 х Гиза-86, что очевидно связано с географической отдаленностью родительских форм используемых в гибридизации. Из чего следует, что отбор по данному признаку по отдельным гибридным комбинациям следует начинать со второго поколения.

Анализируя величину коэффициента наследуемости у гибридов F_3 следует отметить, что она находится в пределах от 0.53 у Сурхан-9 х Гиза-86 до 0.74 у Сурхан-103 х Гиза-91.

- Таблица 1

- Изменчивость, наследование и наследуемость признака «продуктивность хлопка-сырца одного растений, на 15.09» у межсортовых географически отдаленных гибридов F_1 - F_3 хлопчатника вида *G. barbadense L.*

Сорта и гибридные комбинации	$M \pm m$ (г)	σ	V%	hp	$h^2_{F_1/F_2}$	$h^2_{F_1/F_2}$
Сурхан-103	11,0 \pm 1,32	3,5	31,8			
Сурхан-105	16,1 \pm 1,27	4,6	28,6			
Сурхан-9	15,5 \pm 1,66	8,45	54,5			
Гиза-86	12,0 \pm 1,83	5,8	48,3			
Гиза-91	9,2 \pm 1,70	4,8	52,1			
Гиза-83	12,5 \pm 2,05	6,5	52,0			
F_1 Сурхан-103х Гиза-86	13,5 \pm 2,17	6,85	50,7	16,0		
F_2 Сурхан-103х Гиза-86	12,2 \pm 2,24	9,75	79,9		0.99	
F_3 Сурхан-103х Гиза-86	22.9 \pm 0.08	11,7	66,3			0.70
F_1 Сурхан-103х Гиза-91	16,0 \pm 2,36	7,45	46,5	4,2		
F_2 Сурхан-103х Гиза-91	13,5 \pm 1,48	10,1	74,8		0.90	
F_3 Сурхан-103х Гиза-91	23.1 \pm 0.15	10.3	70.3			0.74
F_1 Сурхан-103х Гиза-83	12,0 \pm 2,12	7,05	38,7	0,25		
F_2 Сурхан-103х Гиза-83	12,5 \pm 0,98	7,05	56,4		0.30	
F_3 Сурхан-103х Гиза-83	23.2 \pm 0.09	10.4	76.8			0.69
F_1 Сурхан-105х Гиза-86	24,5 \pm 2,29	7,25	29,6	5,0		

F ₂ Сурхан-105х Гиза-86	9,2±1,33	7,65	83,1		0.39	
F ₃ Сурхан-105 х Гиза-86	22.8±0.11	0.59	81.0			0.69
F ₁ Сурхан-105х Гиза-91	18,0±1,91	5,75	31,9	4,5		
F ₂ Сурхан-105х Гиза-91	13,5±2,27	10,4	77,0		0.77	
F ₃ Сурхан-105х Гиза-91	22.7±0.14	10.9	75.5			0.78
F ₁ Сурхан-105х Гиза-83	20,7±2,48	7,45	36,0	3,5		
F ₂ Сурхан-105х Гиза-83	17,7±1,36	12,7	71,7		0.80	
F ₃ Сурхан-105х Гиза-83	25±0.06	0.45	78.0			0.70
F ₁ Сурхан-9 х Гиза-86	15,0±2,36	7,45	49,6	0,72		
F ₂ Сурхан-9 х Гиза-86	21,3±1,48	13,0	61,0		0.69	
F ₃ Сурхан-9 х Гиза-86	23.4±0.12	0.66	79.4			0.53
F ₁ Сурхан-9 х Гиза-91	13,5±2,13	64	47,4	0,37		
F ₂ Сурхан-9 х Гиза-91	13,0±1,31	8,7	62,0		0.41	
F ₃ Сурхан-9 х Гиза-91	23.2±0.17	0.72	82.4			0.61
F ₁ Сурхан-9 х Гиза-83	10,7±1,58	4,75	44,3	-2,2		
F ₂ Сурхан-9 х Гиза-83	20,1±2,94	16,7	84,0		0.83	
F ₃ Сурхан-9 х Гиза-83	23.2±0.14	0.69	81.5			0.60

Заклучение

На основании проведенного анализа изменчивости, наследования и наследуемости признака «продуктивность хлопка-сырца одного растения» созданных путем гибридизации с участием сортов узбекской и египетской селекции следует сделать следующие выводы:

- необходимо браковать гибриды F₁ с величиной показателя доминантности (hp) менее 1 или же со знаком минус более единицы;
- гибриды F₁ наследуют изученный признак по промежуточному типу, у ряда гибридов установлен эффект гетерозиса, что важно учитывать при селекции на данный признак;
- у гибридов F₂ наблюдается широкое расщепление с выщеплением отдельных растений, а в F₃ семей с величиной признака на уровне лучшего родителя и в ряде случаев превосходящих, то-есть с такими семьями необходимо вести селекционную работу, направленную на создание высокопродуктивного селекционного материала.

Литература

1. Автономов А.И. Селекция египетского типа хлопчатника.//В кн. «Селекция хлопчатника» - Ташкент: Госиздат, 1948. - С.109-136.
2. Автономов А.И. Пути развития селекции советского тонковолокнистого хлопчатника. В сб.»Матер.объедин.научной сессии АН Республики Узбекистан и СоюзНИИХИ по вопросам дальнейшего развития хлопководства». – Ташкент.1956. С.512-516.
3. Автономов Вад.А. Автореферат докт.дисс.1993.
4. Автономов Вик.А. Межсортовая гибридизация, в создании новых сортов хлопчатника вида *G.hirsutum* L. –Ташкент: Мехридарё, 2008. - 120 с.
5. Ахмедов Дж. Генетические параметры изменчивости по продуктивности родительских форм и гибридов хлопчатника.//Мапт.межд.научн.прак.конф.посв.95 лет со дня рожд.акад.С.С.Садыкова. Ташкент: ФАН. 2005. С.28-30.
6. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.Колос. 1979 г.
7. Кристидис Б., Гаррисон Дж. Проблемы возделывания хлопчатника. 1959. М-Л. С.686.
8. Кушалиев А., Автономов В.А., Халманов Б., Кимсанбаев М.Х., Ноормурадов Д., Ахмедов Д. Гетерозис количественных признаков у гибридов F₁-F₂ хлопчатника вида *G.barbadense* L.Ташкент. 2006. С.98.
9. Мирахмедов С.М. Внутривидовая отдаленная гибридизация хлопчатника на вилтоустойчивость. Ташкент.:Фан.1974. С.188.
10. Равшанов А.Э., Автономов В.А. Монография. 2021 International Book Market Strvice Ltd, member of OmniScriptum Publishing Group 17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504. 155 с.
11. Симонгулян Н.Г. Комбинационная способность и наследуемость признаков хлопчатника. – Ташкент: Фан. УзССР. 1977. - С.140 .
12. Allard R.W. Principles of Plants Breeding, John Willey, Sons. New-York-London-Sidney, 1966.
13. Beil G.M., Atkins. Inheritance of quantitive characters in grain sorgum //Jowa State Journal of Science. 1965.
14. Hearn A.B. Cotton breeding in alyan 1958 to 1965. Empire cott.Gr.Rev, 1966, p.196-206.
15. Marani A. Inheritance of lint quality characteristics in interesific crosses of cotton. Crop,Sci. v.7.1968, p.653-657.